

Franz Zeilner

Was bedeutet politische Partizipation für Jugendliche?

Ein Gespräch mit einem Schüler einer 3.Klasse Handelsakademie im Bundesland Niederösterreich zu Themen der Politischen Bildung, der Politik, der Schule usw. und zu Möglichkeiten politischer Partizipation für Jugendliche grundsätzlich, besonders im Schulbereich.

Leitfadengestütztes Experteninterview vom 30.Mai 2012 (Schwerpunkt politische Partizipation): Franz Zeilner mit einem Schüler einer 3.Klasse Handelsakademie in Niederösterreich im Rahmen des Masterstudiums Politikwissenschaft an der Universität Wien

Paper, Juni 2012

INHALTSVERZEICHNIS

Experteninterviews

Eine Erhebungsmethode

Individueller Zugang

Die Forschungslogik

Das Experteninterview – im wissenschaftlichen Kontext

Die Planung und die Durchführung von leitfadengestützten Experteninterviews

Die Vorbereitung des Leitfadens

Die Durchführung des Interviews:

Die Auswertung von Experteninterviews

Leitfadengestütztes Experteninterview vom 30.Mai 2012.

Durchgeführt von Franz Zeilner mit einem Schüler einer 3.Klasse

Handelsakademie im Bundesland Niederösterreich: Interview 30.

Mai 2012: Im Kontext eines Politisch – ökonomischen Planspiels

für diese 3. Klasse Handelsakademie (AK – Niederösterreich) mit

dem Thema „Globalisierung“. Schwerpunkt des Interviews und

Forschungsinteresse: Möglichkeiten politischer Partizipation im

Schulbereich.

Transkription

Fazit

Experteninterviews

Eine Erhebungsmethode

Das Experteninterview ist eine Erhebungsmethode und zählt im wissenschaftlichen Kontext zu den qualitativen Forschungsmethoden der Sozialforschung. In ihrer einfachsten Form zielt diese Methode auf Expertenwissen und ist eine besondere Form des Leitfadeninterviews. Diese Form eines Interviews wird grundsätzlich auch zu den informatorischen Interviews gerechnet (Bogner Alexander'/Littig Beate/Menz Wolfgang (Hrsg.) (2002), Das Experteninterview. Theorie, Methode, Anwendung. Leske & Budrich, Opladen.

Das Experteninterview ist eine wichtige Methode im Rahmen der gegenständlichen Forschung. Der wesentliche Bezug zu meinem Forschungsvorhaben besteht hier in der Befragung sachkundiger Personen, die als Akteure des Untersuchungsfeldes (Bildungsbereich bzw. Politikunterricht im österreichischen Schulsystem) über spezifisches Handlungs- und Erfahrungswissen verfügen. Sie repräsentieren in der geplanten gegenständlichen Forschung Institutionen des Schulsystems, Organisationen usw. In diesem Kontext erfolgte auch die Auswahl der Expert/innen, im konkreten Beispiel eines Schülers einer 3. Klasse Handelsakademie in Niederösterreich mit dem Schwerpunkt „Möglichkeiten politischer Partizipation im Schulbereich bzw. an der konkreten Schule“. Geplant und durchgeführt wurde auch die Befragung verschiedener Expert/innen einer Institution/Organisation zu bestimmten Untersuchungsbereichen um (mögliche) alternative Wahrnehmungen, Interessen, Sichtweisen usw. zu fokussieren. Das erfolgte beispielsweise auch an der gegenständlichen Handelsakademie und ist als ein Mehr-Perspektiven-Ansatz zu sehen. Die erhobenen Daten wurden anschließend einer qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring unterzogen.

Individueller Zugang

Grundsätzlich ein neues Forschungsfeld bzw. neue Expert/innen, neue Forschungsbereiche, Befragungen im nationalen, internationalen und globalen Kontext usw. Im konkreten Fall eine Untersuchung von möglichen Potentialen und

Mängeln im Politikunterricht bzw. der Politischen Bildung im österreichischen Schulbereich.

Die Forschungslogik

Hier ist bei qualitativen Forschungsprozessen das Induktions- prinzip wesentlich, d.h. der Grundsatz von einzelnen Beobachtungen auf generelle Aussagen schließen zu können. Das wird im Bereich der Wissenschaft aber kontrovers diskutiert. Die Kritik in Bezug auf qualitative Forschungsansätze bezieht sich überwiegend auf den wissenschaftstheoretischen Mangel des induktiven Wissenszuwachses. Das wird grundsätzlich damit begründet, dass der induktive Wissenszuwachs nicht zur Gänze auf konkreten Beobachtungen basiert.

Das Experteninterview – im wissenschaftlichen Kontext

Im wissenschaftlichen Kontext ist das Experteninterview eine Erhebungsmethode bzw. eine qualitative Methode der Sozialforschung, das wurde bereits dargestellt. Diese Methode zielt auf „Expertenwissen“ und erfordert methodische Überlegungen zu qualitativen Befragungsmethoden (qualitative Einzelfallanalyse bzw. Einzelfallstudien). Experteninterviews werden insbesondere dazu verwendet, um spezifisches und konzentriertes Wissen ausgewählter Personen zu einem eingegrenzten Themenbereich abzufragen (z.B. Politische Bildung im österreichischen Schulbereich usw.). Das zentrale Steuerungsinstrument für den Ablauf ist hier ein sogenannter (halbstrukturierter) „Leitfaden“, der eine Strukturierungsfunktion im Bereich der Gesprächsführung bzw. der Gesprächsinhalte und ihrer Abfolge hat.

Die Planung und die Durchführung von leitfadengestützten Experteninterviews

Hier ist ein exakter Untersuchungsplan notwendig, der die Erhebung und Auswertung eines singulären Untersuchungsobjektes betrifft. Die Erkenntnisziele werden in ein „exploratives“ und ein „überprüfendes“ „Erkenntnisziel eingeteilt. Die Auswahl der Experten – das sind sachkundige Personen die als Akteure des Untersuchungsfeldes über spezifisches Handlungs- und Erfahrungswissen verfügen.

Die Vorbereitung des Leitfadens

Der verwendete Leitfaden bzw. die Strukturierung der Interviews kann zum derzeitigen Stand noch nicht dargestellt werden. Im Wesentlichen wird der Leitfaden aber klar auf das Forschungsziel abgestimmt. Das inkludiert die Untersuchungsziele, eine intensive Dokumentenanalyse zum Untersuchungsgegenstand. Die in der Forschungsliteratur aufgezeigten bzw. entwickelten Richtlinien für Leitfäden werden hier wesentlich und auch umgesetzt (z.B. Mieg7Näf 2005).

Die Durchführung des Interviews

:

Die interviewte Person muss aufgeklärt werden: worum es geht, wozu die Daten verwendet werden, was mit diesen geschieht usw. Mögliche Probleme bei der Durchführung werden aufgelistet, besonders Nachfragemöglichkeiten überlegt usw. Das erfolgte im konkreten Fall bereits bei der ersten Kontaktaufnahme und dann sehr sorgfältig nochmals vor Beginn des Interviews.

Die Auswertung von Experteninterviews

Hier sind die Gütekriterien qualitativer Forschungsergebnisse zu beachten. Intuitive, beliebige Deutungen des Interviewtextes sollen durch eine geplante, systematische Vorgehenseise der Bearbeitung und Interpretation von Textmaterialien vermieden werden. Genaue Überlegungen bezüglich Auswertungsverfahren sind notwendig.

**Leitfadengestütztes Experteninterview vom 30.Mai 2012.
Durchgeführt von Franz Zeilner mit Herrn XY, Schüler einer
3.Klasse Handelsakademie im Bundesland Niederösterreich:
Interview 30. Mai 2012: Im Kontext eines Politisch – ökonomischen
Planspiels für diese 3. Klasse Handelsakademie (AK – Nieder-
österreich) mit dem Thema „Globalisierung“. Schwerpunkt des
Interviews und Forschungsinteresse: Möglichkeiten politischer
Partizipation im Schulbereich.**

Transkription

Inhalt von Kassette 1:

Was verstehen Sie unter „Politischer Bildung“?

Besonders Unterricht zum Thema Politik und einen hohen Bildungsstand auf diesem Gebiet. Förderung des Interesses, eigentlich auch Möglichkeiten aktiv zu sein, sollte sein. Die Möglichkeiten politischer Teilnahme, an interessanten Themen. Ich glaube eher aber es ist bei uns sehr eingeschränkt.

Was halten Sie vom Schulpflichtfach „Geschichte und Politische Bildung“? „Politische Bildung“ ist seit dem Schuljahr 2008/2009 im Fach „Geschichte und Politische Bildung“ vereint. Seit diesem Schuljahr ist es ein Pflichtfach für alle 8. Schulstufen an österreichischen Schulen.

Also von dem Unterrichtsfach selber halte ich sehr viel, weil das ist der Grundstein fürs Wahlrecht ab 16, wobei man in der 8.Schulstufe eigentlich noch nicht 16 ist. Ich finde, dass man politische Bildung schon sehr viel früher einführen muss, nämlich schon in der Unterstufe, so finde ich. Für die Volksschule kann man sich drüber streiten, ich halte das für sehr früh. Ich finde es gehört schon in der Unterstufe her,

weil wenn man ab 16 wählen will, muss man schon vor dem 16. Lebensjahr vorbereitet sein auf diese Wahl und es sollte nicht zusammengefasst sein mit Geschichte, sondern als eigenständiges Fach mit einem eigenständigen Lehrer, mit eigenständigen Werteeinheiten und man muss irgendwie sicher stellen können, dass der Lehrer ist, nicht dass der von einer gewissen Partei ist und das den Schülern beibringt, aber prinzipiell ist das Fach absolut notwendig. Weil Demokratie ein extrem wichtiges Gut ist und da muss man schon darüber aufgeklärt werden, weil Wahlen wichtig sind, müssen Jugendliche auch darüber gebildet werden, weil so wie ich es aus meinem Freundeskreis kenne, eigenständige Bildung erfolgt nicht. Durch Teilnahme an Wahlen nehmen Jugendliche dann an Politik teil.

Ja, es ist sehr interessant, was Sie sagen. Es war leider Jahrzehnte in Österreich nicht möglich, ein Unterrichtsfach Politische Bildung einzuführen. Es hat bereits in den 1970er Jahren der damalige Unterrichtsminister Dr. Fred Sinowatz versucht den Gegenstand Politische Bildung einzuführen, er ist gescheitert. Spätestens 1975 hat er erkennen müssen, dass es ihm nicht gelingen wird, im österreichischen Schulsystem den Gegenstand „Politische Bildung“ einzuführen. 1978 ist dann mittels Grundsatzergänzung nicht der Gegenstand Politische Bildung, sondern das „Unterrichtsprinzip Politische Bildung“ eingeführt worden.

Ich sagte bereits, ich glaube ein eigener Lehrer nur für politische Bildung, nicht von einer politischen Partei, ein eigenes Fach wäre wichtig.

OK, nächste Frage. Wie sehen Sie das Wahlrecht ab 16 Jahren? Wie stehen Ihre Bekannten und Verwandten zu diesem Thema?

Ich bin ein bisschen zwei gespalten, bin aber mehr dafür, weil mit 16 ist man prinzipiell schon in dem Alter, wo man mitbestimmen kann und auch mitbestimmen sollte, nur eben das hängt dann auch mit dem Fach Politische Bildung zusammen und mit vielen anderen Faktoren. Es sind noch nicht alle 16jährigen so weit, dass sie

ihre Stimme effektiv einsetzen oder sich dafür einsetzen was sie wollen und ich weiß nicht, ich bin schon dafür, dass man wählen sollte, aber an der Vorbildung in Politik sollte was getan werden. Ich selber werde mein Wahlrecht schon nutzen, weil ich weiß, dass meine Stimme sehr wertvoll ist, selbst in der Masse, weil viele Stimmen ändern bzw. bewirken auch was, aber in einer anderen Weise wieder nichts und ich weiß nicht wie es in meinem Bekanntenkreis aussieht. Weil das schon länger her ist. Wirklich, da war ich in einem Alter, in dem ich das mit meinen Eltern nicht diskutiert habe. Die einzige Meinung im Bekanntenkreis, an die ich mich wirklich konkret erinnern kann, war relativ ähnlich zu meiner Meinung.

Das ist interessant. Es gibt aber immer Argumente gegen Wählen ab 16. Besonders dass die Schüler in diesem Bereich zu wenig Bildung hätten, dass sie noch nicht voll geschäftsfähig seien usw. Woher sollten Schüler überhaupt Kenntnisse über Politik und Politische Bildung haben?

Wenn nicht vom Elternhaus, das ist aber sehr wichtig, dann von der Schule, durch ein eigenes Fach, nur politische Bildung. Nicht gemeinsam mit Geschichte oder anderen Fächern. In der Gegenwart können Schüler/Innen auch viele Informationen über Politik aus dem Internet erhalten.

Die nächste Frage. Wie oft haben Sie bisher an Wahlen teilgenommen bzw. hatten Sie schon einmal die Möglichkeit, an Wahlen teilzunehmen?

Nein, bis jetzt hatte ich noch keine Möglichkeit an Wahlen teilzunehmen.

Würden Sie das Wahlrecht ab 16 grundsätzlich wahrnehmen?

Wie gesagt, bis jetzt hatte ich noch keine Möglichkeit, ich bin nun aber bereits 17, aber ich würde es schon nützen. Ja, das Wahlrecht ist in einer Demokratie sehr wichtig.

Die Gründe? Vielleicht ganz kurz begründen, warum würden Sie zur Wahl gehen und Ihre Stimme abgeben?

Ich bin offen und ehrlich, ich werde weiß wählen, einfach weil für mich das Angebot nicht stimmt. Aber ich finde, weiß wählen setzt ein Signal. Die Jugend interessiert sich nicht für Politik, andererseits, der Jugend gefällt das Angebot nicht, wird behauptet. Ich glaube es ist so und schon gar nicht wählen gehen signalisiert, dass der Jugend die Politik egal ist und das will ich nicht. Ich bin der Meinung, wählen sollte man auf jeden Fall gehen. Was man dann wählt ist eine andere Sache, aber gar nicht wählen das ist einfach nicht gut. Ich finde es dumm, wenn man die Demokratie im Staat hat und sie nicht ausnutzt. Also ich würde das Wahlrecht auf jeden Fall ausnutzen.

Die nächste Frage. Was bedeutet für Sie Teilnahmemöglichkeit an der Politik?

Es gibt wenige Teilnahmemöglichkeiten, besonders aber wenig Mitsprache und noch weniger Entscheidungsmöglichkeiten in der Politik. Kurzes Beispiel „Zentral -Matura“: niemand wurde eigentlich gefragt von den Schüler/Innen. Es wurde einfach nur beschlossen und dann unterschrieben, aber wir haben keinen Einfluss gehabt. Volksbegehren sind echt die Methode das Volk an der Politik teilhaben zu lassen und ich finde die Möglichkeit sollte öfters genutzt werden. Teilnahme über das Internet ist eine andere Frage, aber zumindest sollte die Masse einfach genau informiert werden über das Volksbegehren. Zumindest beim letzten Volksbegehren war das nicht so. Die Öffentlichkeit, die Bürger sollten informiert werden. Worum geht es? Was können sie machen? Wo können sie unterschreiben? Und das über den Rundfunk und so weiter. Das ist für mich teilnehmen an der Politik. Einfach die Bürger mehr in die Entscheidungen einbinden, ihre Meinungen mit einfließen lassen.

Eine Zwischenfrage. Das Bildungsvolksbegehren in Österreich von Dr. Hannes Androsch, dem ehemaligen Finanzminister, damals in der Regierung von Dr. Bruno Kreisky. Sagen Sie kurz Ihre Meinung zu diesem Volksbegehren? Wie war es? Ist es in den Medien noch vorhanden?

Das ist auch eine parteipolitische Frage, dass dieses Volksbegehren nicht so präsent war in den Medien. Ich habe es aber unterschrieben. Es gibt 4 wesentliche Punkte für mich. Vor allem die Ganztagschule unterstütze ich. Es gab 4 Punkte, die ich unterstütze. Es gab auch Punkte, bei denen ich skeptisch war, bzw. dagegen war, aber ich habe unterschrieben aus dem Grund, weil ein überwiegender Teil der Punkte des Bildungsvolksbegehrens meine Ansichten zumindest halbwegs angesprochen hat und überhaupt mal was in die Wege geleitet wird, damit es im Bildungsbereich nicht stagniert, damit mal Bewegung reinkommt. Das ist mal die halbwegs richtige Richtung.

Welche Punkte im Bildungsvolksbegehren waren für Sie beispielsweise schlecht, die Sie gerade angesprochen haben?

Das weiß ich auch nicht mehr so genau. Also wie gesagt, Gesamt- und Ganztagschule, bessere pädagogische Ausbildung für die Lehrer/innen und auch für die Kindergärtner/innen oder Volksschullehrer/innen ist gut. Jedenfalls eine pädagogisch gute Ausbildung für alle. Ein Punkt war auch mehr Räume in den Schulen zu haben, wo man sich entspannen kann. Auswendig weiß ich das Volksbegehren nicht mehr, aber es waren einige Punkte wo ich sehr froh war und einige wo ich skeptisch bis kontra war, aber das waren eher weniger Punkte.

Was hat Ihnen daran gar nicht gefallen?

Das ist schon fast ein Jahr her. Was gut war habe ich aber schon gesagt, besonders die Gesamt- und Ganztagschule.

Solche Ideen hatte bereits ein Schulreformer namens Otto Glöckel nach dem Ersten Weltkrieg. Das mit der Gesamt- und Ganztagschule ist ja schon lange Programm der sozialistischen Partei in Österreich, seit den 1970er Jahren. Die ÖVP hat damals aber die sogenannte Tagesheimschule klar bevorzugt.

Ich würde es nach dem skandinavischen Modell machen, denn ich war auch schon sehr oft in Schweden und auch in Luxemburg und dort funktioniert das sehr gut. Die schneiden auch bei den Tests richtig gut ab und ich war dort beim Weltcup. Dort haben wir in der Schule übernachtet und mit den Schülern geredet, die waren extrem zufrieden mit dem Modell. Ich meine, sie kennen es nicht anders, aber für mich ist das Schulmodell, das die dort oben haben eigentlich gut, es funktioniert und vor allem ist es auch kosteneffizienter als unseres. Zuerst müssen in Österreich die baulichen Maßnahmen geschaffen werden, damit überhaupt Ganztagschulen usw. hinbauen, wo sich die Schüler auch wohlfühlen. Komfort ist nicht in jeder Schule gegeben. Es ist nicht „schiach“ in der Schule, aber es hat irgendwas „Einkästelndes“, d.h. man hat zu wenige Freiheiten.

Nächste Frage. Wie sehen Sie die Teilnahmemöglichkeit der Jugendlichen am politischen Geschehen? Nehmen Sie selbst, ihr Familien- und Bekanntenkreis aktiv daran teil? Wenn ja, in welcher Form? Wenn nein, was sind Gründe für eine Nichtteilnahme? Was müsste anders sein, dass Sie am politischen Geschehen aktiv teilnehmen?

Die Teilnahmemöglichkeiten der Jugendlichen wären sehr gut, besonders durch Volksbegehren, das ist eine gute Möglichkeit daran teilzunehmen. Aber im Prinzip wirklich teilnehmen an Politik kann man eigentlich nicht, das habe ich schon gesagt. Außer man startet selber Initiativen über AKS oder Schülerunion oder so was, also im Prinzip wirklich aktiv teilnehmen an der Politik kann man als Jugendlicher eigentlich nicht. Und das fällt mir selber auf, seit ich 16 Jahre alt bin - bis auf das Volksbegehren habe ich eigentlich nichts tun können. Vielleicht waren auch andere

Volksbegehren als das Bildungsvolksbegehren, die hat aber niemand mitbekommen, aber wirklich mitentscheiden, mitbestimmen, mitreden, teilnehmen zu können fällt mir auf, kann kaum wer. Außer man ist vielleicht in der sozialistischen Jugend, oder der JVP oder RFJ oder dergleichen. Aber wie es dort aussieht mit Teilnahmemöglichkeiten, weiß ich nicht.

AKS bedeutet übersetzt?

Aktion kritischer Schüler. Das ist non-politisch und es ist halt so eine Art Vertretung für die Schüler/innen. Da nehme ich auch öfters daran teil. Die haben zum Beispiel auch den Schulausbau meiner Schule initiiert, weil die Schule teilweise schon in schlechten Zustand war. Die AKS setzt sich auch aktiv für die Schüler/innen ein. Es ist halt die non-politische Organisation von der SJ, also von der sozialistischen Jugend, aber ohne Einflussnahme von der SPÖ. Sonst würde ich daran auch nicht teilnehmen.

Vielleicht noch ein bisschen mehr Konkretisierung. Was müsste anders sein, damit Schüler/innen und Jugendliche am politischen Geschehen, aktiver teilnehmen können? Was müsste geändert oder verbessert werden?

Da muss ich noch mal wiederholen, mehr Volksbegehren oder Unterschriftenaktionen, was auch immer. Vielleicht mehr Umfragen oder bevor eine Entscheidung getroffen wird den relevanten Sachverhalt vielleicht mehr in die Öffentlichkeit bringen, mehr erläutern und wenn Gegenstimmen aufkommen, diese nochmals berücksichtigen. Vor allem kontrollieren, revidieren und nochmals alles durchsehen. Andere Teilnahmemöglichkeiten fallen mir eigentlich momentan nicht ein. Es kann aber auch nicht sein, dass die Bürger alles bestimmen, weil dann wären die Politiker unnützlich. Also mehr als Umfragen, Unterschriftenaktionen und Volksbegehren fällt mir eigentlich nicht ein. Aber wenn es diese Sachen mehr geben würde, wäre das schon ein großer Schritt in die richtige Richtung.

Wie schaut es bei Ihnen in der Schule aus mit der Schülervvertretung? Beispielsweise mit Schulsprecher/innen und so weiter? Wie ist deren Einfluss?

Das bin ich. Die Einflussmöglichkeiten sind sehr unterschiedlich, aber eher gering.

Okay, haben Sie irgendeinen Einfluss was in der Schule passiert bzw. in welchem Ausmaß besteht Ihr Einfluss? Wie schaut es da aus, denn diese Vertretung ist im Prinzip ja auch politisch bzw. bedeutet sie Politik und Demokratie in der Schule.

Wir haben auch den Schulhof verlegt, also weiter weg als er vorher war. Einfluss haben wir für diese Entscheidung nicht gehabt, aber es könnte und sollte grundsätzlich mehr sein. Wir sollten schon auch eine höhere Instanz sein, finde ich, denn schließlich gehen wir in die Schule und wir von der Schülervvertretung sollten auch Einfluss haben, wohin das Geld geht. Denn es sind besonders die Schulen, wo das Geld dauernd nur in unnütze Sachen fließt. Total sinnlos. Was eben nicht wirklich zur guten Schule beiträgt. Es gibt so viele Sachen, die man in der Schule verbessern könnte, die das Klima gleich besser machen würden, das tut aber niemand. Mir kommt es vor, das Geld wird nicht wirklich zum Wohle der Schüler eingesetzt, zumindest aber nur teilweise. Zumindest nicht in dem notwendigen Maße. Es sollte auch nachvollziehbar sein wofür das Geld im Schulbereich verwendet wird. Da sind wir sensibel, daher sollten wir ein Mitspracherecht haben, denn schließlich vertreten wir die Schüler/innen, die in die Schule gehen um was zu lernen. Die Schulen leben von uns, wir leben von den Schulen und das soll dann auch funktionieren und eine Symbiose sein.

Wesentlich war für Sie, so wie ich das verstanden habe, das Volksbegehren als eines der drei Instrumente der direkten Demokratie die wir in Österreich haben. Die direkte Demokratie ist derzeit in der österreichischen Politik auch sehr aktuell. Beispielsweise auch durch die geplante Demokratiereform von Herrn Staatssekretär Sebastian Kurz.

Ja, mehr direkte Demokratie finde ich sehr wichtig. Damit gäbe es auch mehr Teilnahmemöglichkeiten für Jugendliche an der Politik.

Was wissen Sie über die österreichischen politischen Parteien und die dazugehörigen Politiker?

Meinen sie ihre Ausrichtung oder wie diese in meinen Augen sind?

Ich meine grundlegendes zu österreichischen politischen Parteien und den Politikern.

Die SPÖ ist halt so der alte Herr, den man nicht mehr wegstreift vom Himmel. Also die SPÖ ist nicht wirklich konservativ, aber auch nicht wirklich links. Sie ist halt da, sie verändert nicht wirklich was. Es passiert nichts. Die Partei ist von irgendwelchen alteingesessenen Personen, oder was auch immer, infiltriert und wenn man die SPÖ wählt, verändert sich nichts. Es wird auch nichts besser. Sagen wir mal, salopp ausgedrückt, es ist ein veralteter Weg, wie er in Österreich schon immer war, aber jetzt eigentlich noch mehr.

Die ÖVP ist prinzipiell dasselbe nur konservativ und sie sagt eigentlich immer das Gegenteil, was die SPÖ sagt. Die ÖVP ist der zweite alte Herr. Und eigentlich fast dasselbe wie die SPÖ, kaum ein Unterschied. In beiden Parteien sind einfach zu viele Privatwirtschaftler und Lobbyisten, die nur ihr eigenes Wohl sehen und nicht das Wohl der Bürger. Der Bauernbund hat hier sehr viel zu sagen.

Zur FPÖ brauche ich nicht viel zu sagen, glaub ich. Ich meine, es gibt Punkte, die Politiker der FPÖ anstreben, die sind nicht so schlecht, aber prinzipiell brauche ich

keine Partei wie die FPÖ. Ich sage nicht, dass es sie nicht geben sollte, aber sie sind einfach zu weit rechts. Sie beziehen aber meistens keine klare Stellung. Und dann gibt es noch die Grünen. Diese sind für mich unwählbar, seit der Van der Bellen weg ist. Ich bin am ökologischen Leben interessiert, aber wenn man sich die Interviews anhört, möchte man sich am liebsten die Ohren zu halten. Initiativen manche grünen Politiker/Innen waren und sind aber positiv zu sehen. Noch das BZÖ, eigentlich eine bisher unauffällige Partei, die nicht wirklich viel Nennenswertes tut. Es besteht aber natürlich die enge Verbindung zu Jörg Haider. Zu den dazugehörigen Politikern. Von der SPÖ fallen mir Leute ein wie Bundeskanzler Faymann, Bundespräsident Fischer, einfach weil diese Personen sehr medienpräsent sind. Von der ÖVP sind es besonders Vizekanzler Spindelegger, Finanzministerin Fekter. Von der FPÖ Strache und ein paar Leute, die sie aus der Partei ausgeschlossen haben wegen rechten Aussagen und so weiter. Zu FPÖ fällt mir automatisch auch noch immer Jörg Haider ein, auch wenn der dann beim BZÖ war bzw. dieses gegründet hat. Beim BZÖ ist nun eben auch der Petzner, der Clubchef des BZÖ fällt mir gerade nicht ein. Von den Grünen besonders Glawischnik, Pilz und ehemals Van der Bellen, der jetzt auch als Universitätsprofessor im Ruhestand ist. Das war es mit den Parteien in Österreich und einigen Vertretern, weil die KPÖ ist unwichtig in Österreich. Sie bewegt sich etwa bei einem Prozent der Wähler/innenstimmen.

Finden Sie es wichtig, Kenntnisse auch über die Geschichte einer politischen Partei zu haben? Was ist passiert in den letzten Jahrzehnten an Positivem, an Negativem? Ist es besonders wichtig für Jugendliche, die sich an der Politik aktiv beteiligen, die Interesse haben? Sollte man auch das Parteiprogramm kennen?

Es ist auf alle Fälle wichtiger, über die aktuelle Politik Bescheid zu wissen, aber es schadet auch nicht, über die Vergangenheit Kenntnisse zu haben, weil es sind einfach viele alte Herren dort, die in ihrer Partei diese Vergangenheit miterlebt haben und diese Ideologie tragen. Jedes Ereignis hat aber einen gewissen Effekt auf die Zukunft. Ein Skandal, ein negatives Ereignis ist für jede politische Partei schlecht. Es wird für die Politiker schwieriger. Das Volk hat davon Kenntnis, es wird von den

Leuten bewertet und mitgetragen im Kopf der Partei. Es schadet auf jeden Fall nicht, etwas über die Partei zu wissen, weil es auch so viel aussagt über die Ausrichtung einer Partei. Z.B. wenn man von der FPÖ einige Aussagen nimmt, die vor einem Jahr oder vor längerer Zeit getätigt worden sind. Auch noch immer vorhandene Aussagen, wie beispielsweise „Daham statt Islam“ oder so etwas Ähnliches. Das gibt mir dann jedenfalls zu denken.

Grundsatzfrage: Wie sollten Politiker für Sie sein? Eigenschaften von Politiker/innen? Welche Eigenschaften sollten sie haben und welche nicht?

Ein Politiker soll auf jeden Fall er selbst sein und dieses Bild auch vermitteln, er selbst zu sein, eine Persönlichkeit, er sollte Charisma haben. Gute Ausstrahlung, er sollte ein guter Redner sein, er sollte gewaltfrei leben können und seine Argumente rüberbringen. Ausstrahlung ist sehr wichtig, er sollte eine gewisse Vergangenheit aufweisen, ein Studium, einen guten Bildungsweg und er sollte präsent sein. Er sollte direkt sein, direkten Kontakt mit den Wähler/innen pflegen und für die Realität eintreten. Was er sagt und was seine Partei sagt sollte ehrlich sein. Das heißt Aufrichtigkeit und Korrektheit sind mir sehr wichtig. Das heißt, was er sagt, das ist auch so! Keine Wortspielereien und auch keine halben Sachen sagen, kein drum herum reden, das ist schlecht. Was ich vergessen habe, aber noch wichtig ist. Politiker/innen sollen selber formulieren und reden, nicht diese typischen Standardfloskeln verwenden. Nicht das sagen, was die Presse hören will oder standardisierte Antworten, die man sagt in einem Callcenter, wenn man abhebt, sondern wirklich frei raus reden.

Für Sie ist es also auch wichtig, dass Politiker/innen wirklich frei rausreden. Das heißt auch, ihre Reden selber vorbereiten und auch selber schreiben?

Das kann man nicht kontrollieren, aber es sollte so überkommen. Ja, es für mich wichtig. Das bedeutet auch dass sie ihre Reden auch selber vorbereiten und schreiben.

Politiker arbeiten manchmal sogar im Auto, auf Reisen usw., sie haben vielfach eine sehr intensive, lange Arbeitszeit. Sie sollten jedenfalls aber über den Dingen stehen und alles im Griff haben. Sollte ein Minister bzw. eine Ministerin vom Fach sein? Wie beispielsweise Frau Dr. Fekter, die als Finanzministerin ein Wirtschaftsstudium absolviert hat und daher vom Fach ist? Oder ist es egal, wenn beispielsweise ein Journalist Gesundheitsminister ist oder dergleichen?

Es gibt auch Fehlbesetzungen, auch in der Politik, ich meine dies ganz allgemein. Aber unser BWL-Lehrer hat uns ein gutes Beispiel gebracht. Ich weiß jetzt den Namen dieses Politikers nicht mehr, aber es war einer der Topsteuerberater als Finanzminister. Der hat nichts gerissen, er war eben eine Fehlbesetzung, weil manchmal bringt einem das Fachwissen nichts. Politik und Privatwirtschaft sind zwei komplett andere Dinge, auch wenn sie manchmal intensiv miteinander verknüpft sind. Ein gewisses Grundwissen sollte man aber schon besitzen. Aber es kommt auf den Menschen selbst an, der ist wichtig. Politische Entscheidungen sind nicht nur Entscheidungen mit dem Fachwissen, sondern auch mit menschlicher Vernunft und Logik. Es ist gut, wenn man aus dem Fach kommt oder einen gewissen Bezug dazu hat, aber zwingend notwendig finde ich es nicht. Es kommt auf den Menschen an. Es schadet aber nicht. Ein kompletter Quereinsteiger, der noch nie von dem und dem gehört hat, das natürlich nicht.

Wie sehen Sie selbst die aktuellen politischen Parteien, die im Nationalrat vertreten sind?

Wie sehe ich die aktuellen Parteien? Es gibt derzeit keine guten Parteien. Mir als Bürger sind die Parteien sehr unsympathisch, vor allem, weil alles nach der typischen österreichischen Mentalität funktioniert. Einen Schritt vor, zwei Schritte zurück. Keine Entscheidungen treffen. Über unnütze Dinge diskutieren, Korruption, Schmiergelder, Bestechungen. Das alles wirft kein gutes Licht auf die Parteien. Die Parteiprogramme sind auch nicht die besten. Ich bin unzufrieden mit der aktuellen Lage in Österreich.

Die Koalition ist auch eher schlecht wie recht. Gleicher Meinung sind sie selten und ich könnte mir vorstellen, dass FPÖ und BZÖ zusammenpassen. Wie gesagt, es ist momentan mehr schlecht als recht. Sie sind da. Natürlich brauchen wir sie, aber brauchen wir diese Leute? Es fangen viele Probleme an, aber ohne Lösungen. Aber ich bin kein Politiker. Ich bin abhängig vom Angebot der Politik.

Was wäre für Sie so ein Angebot?

Es geht nicht um die Parteien, es geht um die Leute, die drinnen sitzen. Es gibt halt derzeit Leute in der Politik die für mich nicht tragbar sind.

Nun weg von den aktuellen politischen Parteien in Österreich und zum Beispiel Piratenpartei, die in Deutschland ja bereits Erfolge gehabt hat. Was halten Sie grundsätzlich von einer neuen Partei, die plötzlich in der Parteienlandschaft auftritt und eventuell Erfolge hat? Wie würden Sie in Österreich die Chancen einer solchen Partei sehen?

Ich halte viel davon, weil es sehr intellektuelle, eben gebildete und intelligente Leute sind. Weil sie selber Normalbürger sind und noch keine Politiker und die Interessen der normalen Bürger vertreten. Wenn man davon absieht, dass die Piraten in Deutschland noch von einigen Rechten infiltriert sind und noch kein Programm haben. Darum würde ich sie derzeit nicht wählen. Sie brauchen ein Programm, sie brauchen charismatische Führungspersönlichkeiten oder sie treten als Kollektiv auf. Zumindest sollten Vertreter dieser Partei irgendein Signal geben, aber das haben sie noch nicht getan. Es ist die Frage, wie sie sich verändern werden, wenn sie selbst an die Macht kommen würden, ob sie dann nicht zur Standardpartei werden, die für Geld und Macht alles tun. Die nur einen Sitz haben wollen um dann Geld zu verdienen. Aber wenn sie so bleiben, wie sie jetzt sind, d.h., auch an die Öffentlichkeit treten, Interviews geben, dann kann das was werden, denn wir brauchen neue Parteien. Das auf jeden Fall. Die jetzigen Parteien sind mehr GmbHs als politische Parteien.

INHALT VON KASSETTE 2

Die nächste Frage. Woher beziehen Sie Informationen zum Thema Politik und warum sind gerade diese Informationen Ihre Informationsquellen? Wie regelmäßig holen Sie sich Informationen zum Thema Politik? Täglich, einmal in der Woche oder öfters?

Informationen zum Thema Politik beziehe ich alle ein bis zwei Tage, je nach vorhandener Zeit. Also ich lese den Online-Standard am Handy, meistens, weil die Print - Ausgabe für mich günstig ist. Ich habe sehr viel Schulstress, daher lese ich es lieber am Handy, die Onlineausgabe des Standard. Die meisten Informationen bekomme ich aber über die Nachrichten, die ZIB, meistens um 17 Uhr und um 20 Uhr vielleicht nochmals. Weitere Informationsquellen sind die Diskussionen mit anderen Leuten, Freunden und so weiter, nicht oft, aber ab und zu. Hauptsächlich aber durch den Online-Standard oder fallweise den Kurier, was auch immer. Und halt noch andere, wichtige Zeitungen.

Woher beziehen Sie Ihre Informationen vor den Wahlen bzw. woher würden Sie Informationen für Wahlen beziehen?

Vor allem durch Prospekte, Aussendungen, Wahlwerbung von politischen Parteien und ähnliches bzw. auch durch die Slogans, die politische Parteien verwenden, um Wählerstimmen dann bei der Wahl zu erlangen. Das sind die Informationen. Aber die Wahlgeschenke sind mir relativ wurscht. Ich schaue mir zwar die Slogans an, aber andere, die publizistischen Sachen sind wichtiger. Besonders auch Reden und so weiter, was sie zu sagen haben die Politiker, was für ein Programm sie fahren. Aber im Prinzip beeinflusst das meine Entscheidung nicht wirklich. Ich meine, den Slogan schaue ich mir an, höre mir an was man mir sagt. Aber die Information vor einer Wahl aus den Zeitungen und anderen Medien, wie etwa die Nachrichten im ORF sind wichtiger. Ich bilde mir daraus meine eigene Meinung, eigentlich grundsätzlich. Ich meine, man ist schon voreingenommen von den politischen Parteien, das ist eigentlich jeder. Von den Parteien selber lasse ich mich wenig beeinflussen. Ich höre mir an, was sie zu sagen haben, und mache mir dann mein

eigenes Bild. Aber von Wahlgeschenken, von Wahlwerbung und so weiter bin ich eigentlich unbeeindruckt.

Sie beurteilen dann einfach. Ist es gut oder ist es schlecht?

Ich versuche es objektiv zu beurteilen und die Entscheidung ist dann subjektiv.

Wie und in welcher Form beeinflussen bzw. würden diese Informationen Sie bezüglich Ihrer Stimmabgabe beeinflussen? Wenn kein Einfluss auf das Wahlverhalten, warum nicht?

Ich kann jetzt nicht so für die ganze Klasse sprechen, aber bei mir selber können die Parteien wenig tun. Ich meine Wahlplakate, Wahlreden schön und gut, aber Reden sind mir wichtiger, also was Politiker konkret sagen ist wichtiger. Aber dadurch beeinflussen lasse ich mich nicht. Will ich auch gar nicht.

Glauben Sie, dass der Bildungsstand eine Rolle spielt? Dass gebildete Personen mehr hinterfragen? Dass sie sich mit verschiedenen Inhalten der Politik intensiver auseinandersetzen, bevor sie sich für eine bestimmte politische Richtung entscheiden? Finden gebildete Jugendliche mehr Teilnahmemöglichkeiten an der Politik?

Ich meine, ich sage das aber nicht gerne und selektiere nicht gerne, aber es ist sicher so. Also der Bildungsstand ist auf jeden Fall sehr wichtig, es ist so. Das merkt man auch an den Wählern der FPÖ. Das muss ich ganz offen sagen.

Gibt es noch sogenannte „Traditionswähler“? Sie waren jedenfalls lange in der Parteienlandschaft bzw. in der österreichischen Politik vorhanden, sogar sehr häufig. Spielen sie noch eine Rolle oder glauben Sie, dass für das Wahlverhalten etwas anderes mehr entscheidend ist?

Ich bin immer auch für eine traditionelle Rolle. In Österreich gibt es mehr als genug Traditionen. Weil es auch sehr viele arme Leute gibt, mehr als genug, das ist noch sehr harmlos ausgedrückt. Ich glaube, Traditionswähler gibt es sehr, sehr viele. Ich meine auch, die machen den riesigen Anteil von schwarz-rot aus. Ich glaube nicht, dass diese beiden Parteien mit dem Wahlprogramm oder mit dem politischen Weg, den sie da beschreiten noch viele Neuwähler erreichen. Ich meine, diese Parteien ziehen schon viele Neuwähler an, aber nicht so viele, wie sie tatsächlich an Stimmen bekommen. Die meisten Wähler sind Traditionswähler. Es ist einfach, weil es halt so war und ist in der Familie und weil die politische Entscheidung nicht hinterfragt wird. Weil das halt einfach so hingenommen wird und durch die Tradition vorgefertigt ist.

Es gibt aber auch Wählerinnen und Wähler, die am Weg zum Wahllokal noch nicht wissen, wen bzw. welche politische Partei sie wählen sollen. Was sagen Sie dazu?

Es gibt solche Leute sicher. Etwas dagegen tun kann man eigentlich nicht. Nur weil einer schön am Wahlplakat ausschaut sollte man ihn aber nicht wählen. Es gibt sicher genug Personen die unschlüssig sind, auch noch am Wahltag. Diese Leute sollen dann eben weiß wählen. Aber die Hauptsache ist überhaupt wählen zu gehen, das ist besser als nicht zu wählen. Kenntnisse über Politik, vermittelt durch Politische Bildung, wären hier sehr wichtig.

Welche Kriterien sind für Sie persönlich ausschlaggebend, dass Sie sich für eine Partei bei einer Wahl entscheiden?

Sie muss auf jeden Fall zuerst einen Teil meiner Interessen abdecken oder meine Interessen vertreten. Besser gesagt, diese politische Partei sollte in der Vergangenheit schon was in meinem Sinne getan haben. D.h. in der Vergangenheit schon Dinge bewirkt haben, die sich positiv ausgewirkt haben. Ich habe aber auch gesagt, dass ich neuen Parteien gegenüber grundsätzlich auch offen wäre. Sie sollten ihr Wahlprogramm schmackhaft gestalten, intelligent gestalten, einfach ein wenig überzeugen. Aber hauptsächlich geht es darum, dass meine Interessen vertreten werden, und die Partei in der Vergangenheit sich schon bewiesen hat. Das ist sozusagen für mich besonders wichtig.

Wie zufrieden sind Sie mit der derzeitigen Politik in Österreich? Falls Sie unzufrieden sind, was würden Sie sich wünschen beziehungsweise verändern? Falls Sie zufrieden sind, was passt für Sie am besten?

Ich bin relativ unzufrieden mit der derzeitigen Politik. Ich bin aber kein kompletter Gegner, aber unzufrieden bin ich ehrlich gesagt auf jeden Fall. Aus den bereits genannten Gründen, die ich vorher schon erwähnt habe. Es funktioniert immer nur nach der typischen österreichischen Mentalität. Es wird ein Gesetz beschlossen, wo du dir denkst, es ist eh super, es wird gemacht. Eine Woche später kommt das Gesetz, aber in einer abgeschwächten Form, die dann wieder den Leuten nicht gefällt. Zum Beispiel war das das Steuerabkommen zwischen Österreich und der Schweiz, das ist eigentlich mehr ein Handkuss für die „Steuerflüchtlinge“. Ich meine, es bringt zwar Geld ein, das wir auch brauchen. Es gibt auch noch weitere, ähnliche Beispiele in den Kommentaren bei standard.at. Vieles läuft in der Politik nach diesem Prinzip und nach diesem Prinzip funktioniert vieles. Einen Schritt vor, zwei Schritte zurück. Korruption ist ein riesiges Problem, Schmiergelder, Lobbyismus, all diese Probleme, der Einfluss der großen österreichischen Firmen, der Banken und es gibt mehr „geldgeile“ Politiker. Politiker sind teilweise unzureichend qualifiziert, finde ich und sie machen viel zu selten das, was sie sollten.

Sondern nur das, was die Partei ihnen einredet. Es gibt viel zu wenige individuelle Entscheidungen und zu viele Einflüsse auf die Politiker, besonders von der eigenen Partei und deren nahestehenden Organisationen.

Was müsste geschehen, dass ein Politiker besser qualifiziert ist?

Ein Politiker ist für mich qualifiziert, wenn er auch mit den Leuten an der Basis Kontakt hat, deren Probleme kennt und diese auch ernst nimmt. Es gibt aber Politiker, die mehr Geld machen als Politik. Man sollte die Politik einfach schmackhafter machen für gebildete qualifizierte Leute, für sehr gebildete Leute. Neue Parteien könnten mehr qualifizierte Politiker hervorbringen, aber viele gebildete Leute wollen nicht zu diesen Parteien, weil sie einfach nicht deren Programm als gut finden oder bestimmte Interessen dort nicht vertreten werden. Ein hoher Bildungsstand von Politiker/innen sollte sowieso verpflichtend sein, finde ich. Das ist eine gute Basis für den Erfolg. Gute Qualifikation für Politiker, Ja, das Auswahlverfahren sollte auf jeden Fall auch verschärft werden und wir Bürger sollten vielleicht ein Mitspracherecht haben, wer jetzt an welche Position kommt. Also nicht nur eine politische Partei wählen können, sondern auch direkt geeignete Politiker. Vielleicht ist dann weniger „Freunderlwirtschaft“ und so weiter und so fort.

Das heißt, dass nicht die politische Partei gewählt wird, sondern dass direkt eine Person gewählt werden könnte? Das ist bei manchen Wahlen ja bereits der Fall.

Ja, aber es sollte noch mehr möglich sein. Auch um die Hierarchie in Parteien mehr abzuflachen.

Grundsätzlich zum Thema Bildungsstandard in der Politik und Qualität von Politikern. Wie sehen Sie die Arbeit der Parteiakademien in Österreich?

Für die Qualität der Politiker/innen sicher wesentlich. Also die Ausbildung ist sicher gut für die Politiker/innen, sie werden in die Politik eingeschult, aber es wird natürlich die jeweilige Ideologie eingetrichtert und da kann man gar nicht viele abweichende Meinungen sagen, eigentlich. Dort werden auch die Roboter, die Marionetten ausgebildet, die dann mal selbst Marionettenspieler werden. Es sind halt klar vorgegebene Ideologiebahnen, wo kaum äußerer Einfluss dazukommt.

Wie schätzen Sie das politische Wissen ihres Familien- und Bekanntenkreises ein? Versuchen Sie Ihre Antworten zu begründen.

Also von meiner eigenen Familie ist das politische Wissen eigentlich recht gut. Meine andere Verwandtschaft betrachtet – es variiert. Manche haben mehr Wissen, manche eben weniger. Mein Vater hat zwar nur einen Hauptschulabschluss, aber er hat jetzt einen sehr gut bezahlten Job, muss man sagen. Er hat ein extrem hohes politisches Wissen, denn er hat sich das Wissen selbst angeeignet, einfach über die Jahre hinweg und mit ihm rede ich auch gerne über Politik. Auch meine Mutter und meine Schwester wissen eigentlich sehr gut Bescheid über Politik. Da kommt es nicht nur auf die Schulbildung an, wie viel man über Politik weiß, sondern auf das eigene Interesse, wie sehr man da etwas wissen will. Das ist Politikinteresse.

Politisches Interesse und ein bestimmtes Wissen über Politik ist in Ihrer Familie also vorhanden. Haben aber Politiker einen hohen Stellenwert in Ihrer Familie?

Einen hohen Stellenwert? Also es ist nicht so, dass jeden Tag debattiert wird über Politik, aber ab und zu schon und wenn eine große Rede eines Politikers ist, hören

wir uns diese an. Manchmal auch mit Verwandten oder so. Auf jeden Fall ist ausreichendes Wissen in meiner Familie über Politik vorhanden.

Ausreichendes Wissen? Also über den Durchschnitt hinausgehend?

Ja, und es wurde auf mich auch nie Einfluss genommen, welche Partei ich wählen soll. Demokratie hat in meiner Familie einen hohen Stellenwert.

Mit wem tauschen Sie sich grundsätzlich über Politik aus? Welche Gemeinsamkeiten gibt es? Wo bzw. in welchen Punkten gehen Ihre Meinungen auseinander?

Also mit Freunden, ab und zu mit meiner Schwester und meinem Vater und meiner Mutter, aber hauptsächlich mit Freunden und mit meiner Schwester. Prinzipiell haben wir dieselben Meinungen zum Thema Politik, ich stimme mit denen größtenteils überein. Vor allem, was die FPÖ betrifft, da werden halt immer neue Negativpunkte ausgetauscht, die ich selbst noch nicht wusste und so. Aber wirkliche Kontrapunkte sehe ich nicht. Wir reden auch nur manchmal über die FPÖ. Aber das ist die Partei, über die man am meisten diskutiert, weil es die meisten Kontroversen gibt. Es gibt mit diesen Personen kaum viele verschiedene Meinungen. Wir haben einheitliche, konkrete Meinungen, Differenzen fallen da nicht wirklich an.

Das war alles sehr interessant, ich möchte abschließend noch eine Frage stellen, vielleicht ist es auch relevant für die Teilnahmemöglichkeiten an der Politik. Wir haben in Österreich das Verhältniswahlrecht. Wie beurteilen Sie das Verhältniswahlrecht im Vergleich mit dem Mehrheitswahlrecht? Mögliche Vorteile und Nachteile?

Das Verhältniswahlrecht ist jedenfalls besser, weil es klar ist, dass eine Partei die mehr Stimmen erhält auch mehr Mandate erhält, grundsätzlich. Besonders darum finde ich das Verhältniswahlrecht besser.

Beim Mehrheitswahlrecht würde nur eine Partei regieren, das finde ich nicht gut. Auch deshalb ist das Verhältniswahlrecht besser. Beim Verhältniswahlrecht wäre der Idealfall für eine politische Partei dass sie die absolute Mehrheit erreicht und eine Alleinregierung bilden kann. Dann hat die Regierungspartei aber sehr viele Oppositionsparteien im Parlament.

Eine absolute Mehrheit ist, zumindest auf Bundesebene, derzeit aber eher unwahrscheinlich. Wie beurteilen Sie grundsätzlich die Bedeutung der Oppositionsparteien in unserem Parlament?

Die Opposition gegen die derzeitige Koalition, oder?

Ja.

Die Oppositionsparteien sind ganz sicher wichtig, weil sie auch Missstände in der Politik aufzeigen. Es ist zwar besser, wenn nur die zwei Regierungsparteien, die Koalition, etwas zu sagen haben, aber ich finde es auch gut, wenn Gegenstimmen kommen. Deswegen ist es gut, wenn die Opposition auch eine gewisse Macht hat und auch ordentlich ihr Veto einlegen kann. Es ist deshalb gut, dass wir mehr Parteien im Parlament haben. Die Qualität der Parteien lasse ich außer Acht, aber das Prinzip ist gut, finde ich.

Sie sind sehr engagiert im Bereich Schule. Das nehme ich an, weil Sie gewählter Schülersprecher sind. Das ist bereits Teilnahme an der Politik bzw. Demokratie in der Schule. Das ist schon eine gewisse politische Rolle. Wo sehen Sie sich in Zukunft beruflich? Könnten Sie sich auch vorstellen, in einer politischen Partei aktiv zu werden? Wenn ja, in welcher?

Ich habe großes Interesse auch an der Schulpolitik und an der Demokratie in der Schule, ich gehe aber wahrscheinlich nicht in die Politik bzw. in die Parteipolitik. Ich meine, es kann passieren, dass ich dort lande, aber ich interessiere mich mehr für die Wirtschaft, ich gehe eben nicht ohne Grund in die HAK und ich möchte dann auch studieren und dann mein Geld verdienen. Also Politik war eigentlich nie mein primäres Ziel. Ich meine, es kann sich jederzeit ändern, aber es ist derzeit nicht meins. Ein Grund sind vor allem die derzeitigen Parteien. Was mache ich dort?

Wäre die Gründung einer eigenen Partei für Sie vorstellbar?

Derzeit auch nicht, weil erstens brauche ich da Mitstreiter, da müssten wir erst unsere Ideologien niederschreiben, oder Leitbilder finden. Besser gesagt ein eigenes Parteiprogramm machen und das ist dann auch sehr schwierig. Da müssen wir dann noch an die Öffentlichkeit, das kostet sehr viel Geld, weil man muss sich ja auch gut verkaufen. Besonders die Parteiwerbung und die Wahlwerbung sind sehr teuer.

Versuchen Sie zusammenfassend zu erklären „Was bedeutet politische Partizipation für Jugendliche?“

Politische Partizipation für Jugendliche bedeutet für mich eine aktivere Einbindung der Jugend in das politische Geschehen. Diese Einbindung sollte natürlich auch für

Erwachsene gelten. Diese erreicht man durch ein Wahlrecht für Jugendliche, Teilnahmemöglichkeit an Volksbegehren, Petitionen, Umfragen usw. Diese müssten dafür aber öfter stattfinden und auf mehr Resonanz stoßen beziehungsweise besser propagiert werden. Damit meine ich mehr mediales Echo bekommen. Den Stimmen aus der Schule sollte man mehr Aufmerksamkeit zukommen lassen. Damit meine ich besonders jene der Schülervvertretung, ebenso wäre mehr Mitspracherecht bei bildungspolitischen Entscheidungen notwendig, denn es sind ja die Schüler/innen, die in diesem System leben müssen. Teilnahme an der Bildungspolitik fängt auch in der Schule an, nämlich durch ein Pflichtfach Politische Bildung bereits ab der Unterstufe. Denn umso früher politisches Interesse geweckt wird, desto fundierter kann später eine Stimme bei Wahlen abgegeben werden. Dann verfolgt man das politische Geschehen vielleicht auch medial mehr. Politische Partizipation für Jugendliche setzt Kenntnisse über Politik voraus, das erfordert viel Politische Bildung. Für politische Partizipation sind auch Medien sehr wichtig, besonders das Internet. Die Teilnahmemöglichkeiten sind sehr vielseitig.

Ich werde jetzt das Interview beenden, es ist nun die vorgesehene Zeit abgelaufen. Noch eine Frage. Ihr Geburtsjahr bitte?

Mein Geburtsjahr ist 1995. Umgerechnet bin ich 17. Jahre alt.

Abschließend erstmals herzlichen Dank, das Interview habe ich sehr interessant gefunden. Bitte einfach eine kurze Beurteilung des Interviews. Wie war meine Gesprächsführung und sonstiges?

Auf jeden Fall waren keine Unterbrechungen, das hat mir sehr gefallen. Sie waren sehr geduldig. Es gab ein gutes Gesprächsfeedback, Mimik, Gestik und so weiter. Vor allem waren die Fragen sehr langsam, deutlich und klar gestellt. Vor allem waren sie sehr klar. Auch zwischendurch ein Feedback geben war gut. Das Interview war super, sehr gut auf hohem Niveau.

Gut, dann sage ich nochmals herzlichen Dank und wünsche viel Erfolg, schöne Sommerferien.

Fazit

Interview im Rahmen einer Schulaktivität

Das gegenständliche Interview* wurde von mir am 30. Mai 2012 mit einem Schüler einer dritten Klasse Handelsakademie im Bundesland Niederösterreich durchgeführt. Es erfolgte im Rahmen einer Schulaktivität, das war ein politisches – ökonomisches Planspiel mit der Bezeichnung „Globalisierung“. Der Zusammenhang mit Politik, Wirtschaftspolitik und Politischer Bildung war klar gegeben. Dieses Politisch – ökonomische Planspiel war ein Rollenspiel, bei dem die Schüler/innen verschiedene Stakeholder, wie Firmenleitung, Betriebsrat, Gemeindevertretung, Presse usw. in einem vorgegebenen Setting ein politisch – ökonomisches Problem – das war im konkreten Fall eine Betriebsabsiedelung – bearbeiten und auch lösen mussten. Dieses politisch – ökonomische Planspiel war bzw. ist auch eine aktuelle Möglichkeit politischer Partizipation für Jugendliche.

Das gegenständliche Interview ist ein „leitfadengestütztes Experteninterview“, ein wichtiges Instrument eines problemzentrierten Interviews. Der Leitfaden diente hier nicht, so wie etwa beim standardisierten Interview, der chronologischen Abdeckung aller aufgelisteten Themen bzw. Fragen, sondern lieferte mir als der das Interview durchführenden Person, einen organisierten Überblick darüber, welche Inhalte angesprochen wurden bzw. was noch angesprochen werden sollte.

Steuerungsmechanismus war nicht nur der Leitfaden, sondern besonders die aktuellen Antworten bzw. Äußerungen des Schülers.

Die Auswertung des mittels Diktaphon aufgenommenen und transkribierten Interviews ergab folgendes Ergebnis:

Aus Sicht des interviewten Schülers einer dritten Klasse Handelsakademie bedeutet politische Partizipation für Jugendliche vor allem, dass sie an Wahlen, Volksbegehren, Unterschriftenaktionen, Umfragen usw. teilnehmen. An Wahlen teilnehmen wurde als besonders wichtig gesehen, selbst wenn keine Entscheidungsmöglichkeit besteht bzw. für eine konkrete Person keine Partei „wählbar“ ist. Weißwählen sei besser als nicht zu wählen.

Dass Jugendliche aber auch in Jugendorganisationen aktiv sind bzw. sein sollten ist eine wesentliche Form politischer Partizipation. Darüber hinaus bedeutet Jugendbeteiligung aber auch aktive Teilnahme an der Schulpolitik, sowie auch grundsätzlich Teilnahme an den Prozessen des öffentlichen Lebens in der Schule. Hier besonders als Schulsprecher/in und als Schülervertreter/in usw. Nach Ansicht des interviewten Schülers sollten aber Schüler/innen grundsätzlich vielmehr in den Bereich Schulpolitik eingebunden werden.

Im privaten Bereich erfolge Jugendbeteiligung besonders im Bereich des Familienlebens und im Freundeskreis, darüber hinaus gäbe es aber weitere Möglichkeiten sich an Politik zu beteiligen.

Eine frühe Einführung eines eigenen Faches Politische Bildung, das ein eigener Lehrer bzw. eine eigene Lehrerin unterrichtet, wäre sinnvoll und besonders wichtig. Politische Bildung ist der Grundstein für das Wählen bereits ab dem 16. Lebensjahr. Es ist auch notwendig an der „Vorbildung“ für den Politikunterricht bzw. für Politische Bildung Verbesserungen durchzuführen. Der Schüler brachte klar zum Ausdruck, dass ein Zusammenhang zwischen politischer Partizipation und Bildung, besonders aber mit Politischer Bildung, besteht, die er als sehr wichtig beurteilte. Das ist auch ein wesentliches Argument für die Einführung eines eigenen Unterrichtsfaches Politische Bildung.

Der Schüler der Handelsakademie sah aber grundsätzlich für Jugendliche zu wenige Teilnahmemöglichkeiten an der Politik, hier besonders wenig Mitsprache. Mitsprache bzw. Mitentscheidung ist aber wesentliches Element der politischen Partizipation. Besonders im Schulbereich gäbe es für Schüler/innen zu wenige Möglichkeiten der Mitsprache bzw. der Beteiligung. Das Thema „Zentralmatura“ sei ein wesentliches Beispiel für zu wenig Mitsprachemöglichkeit von Schüler/innen. Die Politik bzw. die Politiker/innen sollten mehr an die Öffentlichkeit gehen und auch die Bürger/innen mehr in Entscheidungen - in Form von Mitsprache – einbinden. Die Meinungen der Bürger/innen in politische Entscheidungen einfließen lassen bzw. diese zu berücksichtigen, sei besonders wichtig. Gute Politiker/innen sind auch an der „Bürgernähe“ erkennbar. Mit der „Basis“ Kontakt haben, aufrichtig und korrekt zu sein zeichnet gute Politiker/innen aus. Grundsätzlich sind Politiker/innen aber auch zu wenig qualifiziert. Die eigene (politische) Identität der politischen Akteure ist von besonderer Wichtigkeit, dabei ist das Fachwissen manchmal nicht so entscheidend, sondern sind menschliche Qualitäten vorrangig bzw. stehen diese im Vordergrund.

Besonders Jugendliche sind auch abhängig von der Qualität und vom Angebot der Politik. Das politische Interesse und die Bereitschaft zur Partizipation werden dadurch gefördert. Für den Schüler bedeutet politische Partizipation auch sich selbst Informationen zum Thema Politik zu besorgen, vor allem durch Zeitungen, Nachrichten und politische Sendungen im ORF usw. Medien sind Politikvermittler und fördern das Interesse an Politik und an politischer Partizipation. Im Zusammenhang mit der Gesamtbeurteilung des Themas „Was bedeutet politische Partizipation für Jugendliche?“ unter Einbeziehung des gegenständlichen Interviews vom 30. Mai 2012 ist festzuhalten, dass Beteiligung von Jugendlichen an der Politik auch bedeutet, dass Jugendliche sich in den Lebensbereich Politik einbringen. Das wird von vielen Jugendlichen auch gewünscht. Unter diesem Aspekt sollte deshalb politische Partizipation viel weiter gesehen werden als nur die Teilnahme an Wahlen, Volksbegehren, Bürgerinitiativen, Unterschriftenaktionen, als Aktive in Jugendorganisationen usw. wie dies besonders als Ergebnis des Interviews manifest wurde. Aktive Teilnahme an Prozessen der Politik findet besonders im Bereich des öffentlichen Lebens statt. Dazu gehört auch der Lebensbereich Schule. Die wichtigsten Möglichkeiten der politischen Partizipation im Privatbereich sind in der Familie, im Freundeskreis usw. vorhanden. Eine gute Zusammenarbeit aller Akteure der Politik bzw. der Politikvermittlung ist wesentlich um bei Jugendlichen das Interesse an der Politik zu fördern, es forciert auch die politische Partizipation.

Interview am 30.5.2012 in Baden bei Wien: Mag. Franz Zeilner, mit Herrn XY, Schüler einer 3. Klasse Handelsakademie im Bundesland Niederösterreich im Rahmen eines politisch – ökonomischen Planspiels mit dem Thema „Globalisierung“. Bundeshandelsakademie Baden/ Arbeiterkammer Niederösterreich.

Mag.Franz Zeilner, 13.09.1953